

MILLIY KASHTACHILIK SAN’ATI: TARIX, AN’ANA VA ZAMONAVIYLIK CHORRAHASIDA

¹Zulfiyev Rashid Ne’matovich, ²Xolmatova Shoxista Murodovna

¹JDPU o‘qituvchisi, ²JDPU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17421954>

Anotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek milliy kashtachilik san’atining tarixiy ildizlari, madaniy-ma’naviy meros sifatidagi o‘rni hamda zamonaviy dizayn va moda sanoati bilan integratsiyalashuvi tahlil qilinadi. Kashtachilik nafaqat amaliy san’at turi, balki xalqning estetik qarashi, ruhiy olami va tarixiy xotirasini o‘zida mujassam etgan san’at shakli sifatida yoritiladi. Shuningdek, maqolada kashtachilik an’analari orqali yosh avlodni milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, zamonaviy ta’lim tizimida kasb-hunar yo‘nalishlariga kiritish istiqbollari ham ko‘rib chiqiladi. O‘zbek kashtachilik maktablarining hududiy xususiyatlari, naqshlar ramziyligi va texnik uslublari ilmiy asosda tahlil qilinadi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются исторические корни узбекского национального искусства вышивки, её роль как культурного и духовного наследия, а также интеграция в современный дизайн и индустрию моды. Вышивка представляется не только как прикладное искусство, но и как форма художественного выражения национальной эстетики, мировоззрения и исторической памяти народа. Особое внимание уделяется воспитательной функции традиций вышивки в формировании у молодёжи уважения к национальным ценностям, а также возможностям внедрения этого направления в систему профессионального образования. Проведен научный анализ региональных школ вышивки, символики узоров и техники исполнения.

Abstract. This article explores the historical foundations of Uzbek national embroidery art, its significance as a cultural and spiritual heritage, and its integration into contemporary design and fashion industries. Embroidery is examined not only as a form of applied art but also as a representation of national aesthetics, worldview, and historical memory. The paper emphasizes the educational and cultural potential of embroidery traditions in instilling respect for national values among the youth and discusses prospects for incorporating it into vocational education systems. A scientific analysis is provided of the regional styles, symbolic meanings of patterns, and technical embroidery methods within the Uzbek tradition.

Kalit so‘zlar: Milliy kashtachilik, xalq amaliy san’ati, naqsh ramziyligi, madaniy meros, hunarmandchilik, dizayn, milliy identitet

Ключевые слова: Национальная вышивка, народное прикладное искусство, символика узора, культурное наследие, ремесленное мастерство, дизайн, национальная идентичность

Keywords: National embroidery, folk applied arts, ornamental symbolism, cultural heritage, handicrafts, design, national identity

Milliy kashtachilik san’ati o‘zbek xalqining asrlar davomida shakllangan estetik dunyoqarashi, didi, ruhiyati va hayot falsafasini o‘zida mujassam etgan noyob madaniy hodisadir. Kashtachilik nafaqat amaliy hunar sifatida, balki xalqning tarixiy xotirasi, urf-odati,

diniy va milliy e'tiqodlari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan qadimiy san'at turi hisoblanadi. Ayniqsa, kashtado'zlik san'ati orqali xalqning go'zallikka intilishi, nafislikka bo'lgan munosabati va avlodlar o'rtasidagi ma'naviy rishtalar aniq ifodasini topgan. Ushbu maqolada milliy kashtachilikning tarixi, mintaqaviy uslublari, ramzlar semantikasi hamda bugungi kunda uni zamonaviy dizayn va ta'lim tizimida qanday tatbiq etish mumkinligi keng yoritiladi. Kashtachilik san'ati O'zbekistonning turli hududlarida – Buxoro, Samarqand, Shahrisabz, Farg'ona, Toshkent va boshqa viloyatlarda o'ziga xos uslublar asosida shakllangan. Har bir mintaqaning o'z naqshi, rang tanlovi, kompozitsion qurilishi bor. Masalan, Buxoro kashtachiligida oltin ipdan foydalangan holda zardo'zlik an'anasi rivojlangan bo'lsa, Farg'onada ipak kashta, Samarqandda esa sirg'ali naqshlar keng qo'llanilgan.

Kashtachilikdagi naqshlar ramzlar tilida so'zlaydi – “anor” hosildorlik va barakani bildirsa, “bodom” himoya va farovonlikni ifodalaydi. Bu naqshlar orqali ayollar o'z hissiyotlarini, umid va orzularini ifodalagan. Kashtachilikda ishlatiladigan texnikalar ham xilma-xildir: “iroqi”, “bosma”, “zarduzi”, “guldo'zi” kabi usullar milliy maktablar sifatida qaraladi.

Bugungi kunda kashtachilik nafaqat madaniy meros sifatida, balki zamonaviy dizayn va moda industriyasining muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. Milliy brendlar, kiyim-kechak dizaynerlari, hatto interyer dizaynerlari ham kashtachilikdan keng foydalanishmoqda. Bu san'atning qayta tiklanishi va global miqyosda tanilishi uchun katta imkoniyatlar ochmoqda.

Ta'lim tizimida esa kashtachilik darslarini kasb-hunar maktablari, kollejlari va hatto umumta'lim maktablarida yo'lga qo'yish yoshlarni milliy hunarlarga o'rgatish, estetik didini shakllantirish va bandligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kashtachilik va ayolning jamiyatdagi o'rni

Milliy kashtachilik san'ati, avvalo, ayol mehnati, sabr-toqati va go'zallikka bo'lgan

yondashuvining timsolidir. O'zbek jamiyatida kashtado'zlik asosan ayollar tomonidan avloddan-avlodga o'rgatilgan, bu esa oilaviy qadriyatlar, an'analar va hunarning uzluksizligi uchun asos bo'lib xizmat qilgan. Kashtachilik orqali nafaqat ma'naviy meros saqlanadi, balki ayollar bandligi ta'minlanib, iqtisodiy mustaqillikka erishishlariga ham imkon yaratiladi. Kashtachilik va iqtisodiy rivojlanish

Hozirgi kunda kashtachilik sohasi turizm, moda, xalq amaliy san'ati yarmarkalari orqali iqtisodiy foyda manbaiga aylangan. Ko'plab kichik tadbirkorlik subyektlari va mahalliy brendlar milliy naqshlardan foydalangan holda mahsulot ishlab chiqarmoqda. Bu esa nafaqat milliy o'zlikni targ'ib qiladi, balki eksport salohiyatini ham oshiradi.

Raqamli texnologiyalar va kashtachilik

Zamonaviy texnologiyalar, xususan, raqamli naqsh dizayni, 3D modellashtirish va avtomatlashtirilgan kashta tikuv mashinalari yordamida kashtachilik san'atining rivojlanishida yangi bosqich boshlandi. An'anaviy naqshlar raqamlashtirilmoqda, kashtalar virtual platformalar orqali dunyoga taqdim etilmoqda.

Xulosa qilib aytganda Milliy kashtachilik san'ati o'zbek xalqining boy madaniy va ma'naviy merosining ajralmas qismi bo'lib, asrlar davomida shakllanib, avloddanavlodga o'tib kelmoqda. Bu san'at turi nafaqat bezakli mahsulotlar tayyorlash bilan cheklanmay, balki xalqning dunyoqarashi, estetik didi va ruhiy olamining aksidir.

Bugungi kunda kashtachilik san'atining zamonaviy dizayn, texnologiya va marketing bilan uyg'unlashuvi uni xalqaro miqyosda targ'ib qilish, iqtisodiy foyda keltirish va ayollar bandligini ta'minlashda muhim vositaga aylantirmoqda.

Shuningdek, raqamli texnologiyalar yordamida an’anaviy naqshlarning raqamlashtirilishi, virtual ko’rgazmalar, moda yo’nalishidagi integratsiyalar milliy kashtachilikni zamon bilan hamnafas qilmoqda. Ushbu san’atni saqlab qolish, rivojlantirish va yosh avlodga yetkazish – madaniy identitet va milliy iftixorni asrashning muhim yo’nalishidir.

Shu bois, kashtachilik faqat o’tmish merosi emas, balki kelajakni boyituvchi zamonaviy madaniy kapital sifatida ham qaralishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Атахонов А. *O‘zbek xalq amaliy san’ati*. – Toshkent: O‘qituvchi, 1987.
2. Raxmatova M. *O‘zbek milliy hunarmandchiligi tarixi*. – Toshkent: Fan, 2002.
3. Jo‘raeva N. *Kasana va kashtachilik an’analari*. – Toshkent: Sharq, 2011.
4. Azizov X. *O‘zbek kashtachiligida milliy naqshlar*. – Toshkent: San’at, 2017.
5. *O‘zbekiston xalq amaliy san’ati (ilmiy-tarixiy to‘plam)*. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2020.
6. Ibrohimova D. *Kashtachilik san’atida zamonaviy tendensiyalar*. – “Ilm-fan va texnologiyalar” jurnali, 2023, №2.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori. “*Hunarmandchilikni rivojlantirish va yoshlarni kasbga o‘rgatish chora-tadbirlari to‘g‘risida*” – PQ–5284-son, 2021-yil 17-noyabr.
8. Sodiqova S. *Amaliy bezak san’atining estetik qirralari*. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019.
9. X.X.MURATOV, R.R.JABBAROV. *Amaliy va badiiy bezak san’ati CHIRCHIQ–2020*
10. Zulfiyev.R. *Amaliy va badiiy bezak san’ati*. –Toshkent: “ZEBO PRINT”2025.
11. Bo'lajak rassom o'qituvchini tayyorlashda akademik chizmachilikni o'qitish nazariyasi va amaliyoti M.T qizi Hamroqulova, R.N.Zulfiev, B.B.Baymetov 11– Fan va ta’lim ilmiy jurnali, 2020 y.